

DECIMAS NUEVAS,

alegres y divertidas para pasar el rato des-
pues de tener la panza llena,
pero no de aire.

*Cuando un pobre se emborracha
le llaman el borrachon,
de que se emborracha un rico
qué alegre viene el señor.*

El que no tiene pesetas
de ninguno es conocido
ni en audiencias atendido
esto es claro y cosa cierta;
nadie escucha sus propuestas
ni en repúblicas ni plazas,
y si por suerte ó desgracia,
le gusta beber un trago,

de todas es mormurado,
cuando un pobre se emborracha.

Hombres, mugeres y niños
se burlan de cualquier pobre;
porque en no teniendo cobre
de todos es abatido:
no hay parentela ni amigos

que conozcan la razon
con mas dañada intencion
le pretenden ultrajar,
y si el pobre quiere hablar
le llaman el borrachon.

Tambien hay quien gasta plata
entre ricos y señores,
y aunque sean borrachones
nadie descubre sus faltas
si preguntan en la casa
está malo el señorito,
y lo causa el vino tinto
por beber demasiado

*El beber todos bebemos
el pecar todos pecamos,
cinco sentidos tenemos
y todos cinco perdemos
cuando nós emborrachamos.*

Nadie se debe admirar
de ver á un hombre embriogado,
pues cada cual en su estado
tenemos por que callar:
ningun hombre llegue á hablar
ni hacer burla del ageno,
aunque embriagado en el suelo
le lleguemos á encontrar
debemos disimular
el beber todos bebemos.

Afirman varios autores
que el Criador solo fue puro,
los demas hombres del mundo
bebieron estos licores:
pobres, ricos y señores,
seglares, y prebendados
beben jefes y soldados
este precioso licor,
y en llegando la ocasion,
el pecar todos pecamos.

y nada de esto es notado,
cuando se emborracha un rico,

En las tertulias y fiestas
tambien tienen sus jaranas,
y les brindan á las damas,
con las copas y limetas
y como tienen pesetas
dicen, venga andaya y rom,
venga aguardiente y resól,
y aunque bayan como un cuero
en sus casas dicen luego
qué alegre viene el señor.

Asi que Noé salió
del arca de la reserva,
plantó primero en la tierra
el sarmiento y produjo
este precioso licor
que los vivientes bebemos
causa alegría, desvelos
y nos pone trastornádos
para no ser embriagados
cinco sentidos tenemos.

El hombre mas duro y fuerte
bebe andaya y bebe rom,
bebe mistela y resol,
bebe café y aguardiente,
bebe limon y anicete
bebida de caballeros;
y aunque á todos nos dió el cielo
cinco dones esquisitos
en llegando al vino tinto
todos los cinco perdemos.

Los hombres mas entendidos
emperadores y reyes,
papas cardenales beben,
estos licores y el vino
es un regalo divino

en bebiendo arreglado;
pero en beber demasiado
nos pone tan aturdidos
que perdemos los sentidos
cuando nos emborrachamos.

*Mi madre me parió á mí
y yo á mi madre engendrè,
lo que me hizo le hize
con que obligacion quedè.*

Sola fue la dicha mia
y asi debo de explicar
no falto en ningun lugar
ni de noche ni de dia;
y por la Virgen Maria
merced de Dios recibí,
y en este punto advertí,
de haber venido á este valle
despues de hacer á mi madre
mi madre me parió á mí.

Agua es mi mantenimiento,
el sol tengo por comida
seis meses tengo de vida
y en ellos cobro el sustento
pues no falto en ningun tiempo
á voces lo explicaré
tambien al mundo diré
lo que Dios determinó
mi madre á mi me parió
y yo á mi madre engendrè.

*Busca el pobre su acomodo
busea el borracho el cristal
el jugador el tesoro
el ladron donde robar,*

Busca el conejo la cueva
y el lobo al manso cordero,
busca el iman el acero,
y el rastrojo la culebra,
busca el caracol la piedra

En el mundo entero habito
no tengo alma ni sentido,
con el pobre nunca vivo,
con el rico siempre existo
y por voluntad de Cristo
hacer á mi madre quise,
ninguno se escandalize
al ver este gran prodijio
es mi madre, y yo su hijo,
lo que me hizo le hize.

Mi madre á mí me parió
y ella de mi fue nacida,
y por voluntad divina
de mi mismo se formó:
mi madre de mi nació
pues Dios me hizo merced
me engendró, yo la engendré,
y mi discurso prefere
adivine el que quisiere
con que obligacion quedè.

por tener su gusto todo
el leon por cierto modo
es rey de los animales
y asi con ansias mortales
busca el pobre su acomodo.

Tambien busca su reposo
el tigre en las espesuras
y con ansias muy corduras
busca los valles el oso,
tambien busca su reposo
el mono con libertad
busca con ansia mortal
la zorra la madriguera
y de la propia manera
busca el borracho el cristal.

Busca el cuervo muy ufano
el arbol para dormir,
la soledad el javali,
y la hormiga busca el grano
que recoge en el verano,

*Tengo sesenta navios
dos millenes en dinero
diez vapores por el mar
y á nadie un cuarto le debo*

Tengo en Méjico una hermana
que hace años que murió,
y á mi solo me dejó
diez coches y una tartana;
tambien tengo yo en la Habana
hacienda de regadío,
mas de quince mil plantíos
y un grandísimo olivar,
y en cada puerto de mar
tengo sesenta navios.

Tengo en Flandes cuatro tiendas
de valor y mucho precio,
en Francia tengo un comercio
de algodones y de sedas,
tengo casas de moneda
que me tocan por derecho
una mina de gran precio
que la heredé de mi tía,
que me renta cada día
dos millenes en dinero.

busca su placer el toro
con grandísimo decoro,
busca el gato la ceniza:
y así busca á toda prisa
el jugador el tesoro.

Al queso busca el raton
y el pajaró busca el nido,
y por el propio motivo
busca á el conejo el huron,
busca con grande aficion
la moseca donde picar
la abeja busca el panal
y el monte busca el ganado,
y así busca con cuidado
el ladron donde robar.

Tengo una tesorería
de sesenta y seis por ciento
dos mil molinos de viento
tengo en estas cercanías.
Tengo otra tesorería
que no se puede contar
tambien tengo en Gibraltar
almacenes de quincalla
y en varias partes de España
diez vapores por el mar.

Doseientas yeguas castañas
tengo en estas cercanías,
dos mil caballos tenía
en los prados de mi hermana
de viñedos y dulce caña
tres cientos jornales tengo
y en el invierno conservo
un puereco de veinte arrobas,
vengo vestido de moda
y á nadie un cuarto debo.

Lorca, Imp. y Librería de D. J. B. Campoy.